

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°11
Juin 2019

Résultats des brevets de techniciens supérieurs Session 2018

À la session 2018, les effectifs des candidats (181 300) au brevet de technicien supérieur progresse légèrement (+700). Leur taux de succès, de 74,5 %, fléchit de 0,7 point par rapport à 2017. *In fine*, 135 100 étudiants ont obtenu leur BTS en 2018, soit 700 de moins qu'en 2017. Le taux de succès des femmes, qui représentent près de la moitié des candidats mais plus de six sur dix dans le domaine des services, est supérieur de 4,5 points à celui des hommes (76,8 % contre 72,3 %).

LE FLECHISSEMENT DU TAUX DE SUCCES ENTRAINE UNE LEGERE BAISSSE DU NOMBRE DE DIPLOMES

En 2018, 181 300 personnes étaient présentes à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS). Parmi elles, 135 100 ont obtenu leur diplôme, soit un taux de succès de 74,5 %, en légère baisse par rapport à 2017 (-0,7 point). Malgré la progression du nombre de candidats (+700) par rapport à la session 2017, les diplômés sont un peu moins nombreux à la session 2018 (-0,5 % soit 700 diplômés de moins).

Succès au BTS selon le mode de formation

	Présents	Admis	Taux de succès (%)
Scolaires (STS)	110 749	88 404	79,8
Public	73 680	59 114	80,2
Privé sous contrat	26 215	22 284	85,0
Privé hors contrat	10 854	7 006	64,5
Apprentissage	30 816	23 089	74,9
Formation continue	26 228	18 583	70,9
Enseignement à distance	3 858	1 480	38,4
Individuels	9 662	3 534	36,6
Total BTS	181 313	135 090	74,5

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJ et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Si les candidats scolaires sont toujours les plus nombreux (110 700 et 61 % des présents), leur nombre diminue de 1,3 % par rapport à 2017. Le taux de succès de ces candidats, qui reste le plus élevé (79,8 %), baisse de 0,6 point. En 2018, ils représentent 65 % des lauréats, soit 1,1 point de moins qu'en 2017.

Les candidats issus de l'apprentissage voient leurs effectifs de présents augmenter de 5,3 % pour s'établir à 30 800. Même si leur taux de succès diminue de 0,9 point, le nombre de diplômés (17 % des lauréats) progresse de 4,1 %, soit 900 diplômés de plus qu'en 2017. On observe aussi une hausse des lauréats en formation continue (+2,0 %, +400), qui représentent 13 % des diplômés.

Succès au BTS selon la spécialité

Domaines de spécialité	Total			Part des femmes parmi les présents (%)
	Présents	Admis	Taux de succès (%)	
Production	54 962	42 268	76,9	20,3
Services	126 351	92 822	73,5	61,7
Total BTS	181 313	135 090	74,5	49,2
<i>dont BTS agricoles</i>	<i>14 468</i>	<i>10 813</i>	<i>74,7</i>	<i>37,4</i>
<i>dont BTS maritimes</i>	<i>35</i>	<i>34</i>	<i>97,1</i>	<i>11,4</i>

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJ et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Lors de la session 2018, 126 400 candidats sont présents pour l'examen d'un BTS dans le domaine des services et 55 000 le sont pour un BTS du domaine de la production.

Les taux de succès au BTS fléchissent dans les deux domaines : 76,9 % (-0,2 point) dans la production et 73,5 % (-0,8 point) dans les services. *In fine*, près de sept lauréats sur dix le sont dans le secteur des services. Par rapport à la session 2017, on compte un peu moins de 400 diplômés de plus dans le domaine de la production (42 300) et plus de 1 000 de moins dans celui des services.

À la session 2018, 14 500 candidats ont présenté l'examen d'un BTS agricole et 74,7 % d'entre eux l'ont obtenu. Ce taux de succès reste stable par rapport à la session précédente (-0,1 point).

UN TAUX DE SUCCES PLUS ELEVE POUR LES FEMMES

Tous BTS confondus, 89 100 femmes étaient présentes à l'examen, dont 87,5 % d'entre elles dans le domaine des services (un peu moins de 78 000). C'est d'ailleurs dans ce domaine qu'elles sont majoritaires où elles représentent près de 62 % des candidats. En revanche, et même s'il y a quasi-parité dans l'ensemble (49 % de femmes), les femmes ne représentent qu'un candidat présent sur cinq à l'examen d'un BTS du domaine de la production.

Succès au BTS selon le domaine et le sexe

Domaines de spécialité	Taux de succès (%)			Part des femmes parmi les diplômés (%)
	Hommes	Femmes	Ensemble	
Production	75,1	84,0	76,9	22,2
Services	69,8	75,8	73,5	63,6
Total BTS	72,3	76,8	74,5	50,7

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJ et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Par ailleurs, le taux de succès des femmes est supérieur à celui des hommes quel que soit le domaine : 84 % contre 75 % dans le domaine de la production et 76 % contre 70 % dans celui des services. La baisse du taux de succès entre 2017 et 2018 ne touche que les candidats (72,3 % soit -1,2 point) et non les candidates (76,8 %, inchangé).

UN TAUX DE SUCCES MOINS ELEVE POUR LES BACHELIERS PROFESSIONNELS

Parmi les 166 800 candidats présents à l'examen d'un BTS non agricole, 36 % sont titulaires d'un baccalauréat professionnel, 32 % un baccalauréat technologique et 27 % un baccalauréat général. Les 5 % restants sont titulaires d'un autre diplôme français ou étranger.

Le taux de succès le plus fort revient aux bacheliers généraux (87 %), suivi des bacheliers technologiques (78 %), celui des professionnels (62 %) étant sensiblement inférieur. Il fléchit à la session 2018 quelle que soit l'origine des candidats : -0,7 point pour les bacheliers généraux et technologiques, -0,9 point pour les bacheliers professionnels.

Si le nombre de candidats issus d'un baccalauréat technologique diminue d'un peu moins de 100 candidats et de 460 admis lors de cette session, les candidats issus d'un baccalauréat professionnel sont plus nombreux à se présenter (+210) mais sont moins nombreux à réussir (-360) en 2018 par rapport à 2017.

Succès au BTS selon le diplôme initial

	Présents	Admis	Taux de succès (%)
Baccalauréat général	44 697	38 662	86,5
Série S	16 457	14 292	86,8
Série ES	19 777	17 182	86,9
Série L	8 463	7 188	84,9
Baccalauréat technologique	60 248	47 066	78,1
Série STI, STI2D, STD2A	16 051	13 226	82,4
Série STL	3 253	2 595	79,8
Série STT, STMG	34 189	25 839	75,6
Série SMS, ST2S	4 668	3 612	77,4
Série hôtellerie	1 684	1 476	87,6
Autres séries (TMD, STAV)	403	318	78,9
Baccalauréat professionnel	52 783	32 611	61,8
Domaines de la production	15 834	10 437	65,9
Domaines des services	24 730	14 448	58,4
Domaine indéterminé	12 219	7 726	63,2
Autres diplômes (BT, BMA, étrangers, etc.)	9 117	5 938	65,1
Total BTS (hors BTS agricoles)	166 845	124 277	74,5
Origine non disponible (1)	14 468	10 813	74,7
Total BTS	181 313	135 090	74,5

(1) L'information sur le diplôme d'origine n'est pas disponible pour les BTS agricoles.

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJ et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Précaution

Les indicateurs publiés dans cette note sont des taux de succès bruts (rapport effectif des admis sur effectif des présents) et non des taux de réussite calculés sur des cohortes (rapport effectif des admis sur effectif des entrants en 1^{ère} année de STS).

Cédric MAMARI
MESRI-SIES